

<https://youtu.be/eEfB-tgfCUo>

Esculturas Em Releituras Como Pinturas

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5126934>

Em homenagem ao **Dia Da Paz** (data da explosão em Hiroshima) e aos **110 Anos da Imigração Japonesa**, idealizei a **Pocket Exhibition 110 Mil Tsurus**.

Tratou-se de uma homenagem aos **110 anos da Imigração Japonesa**, comemorada em **18 de junho de 2018**, onde criei uma série de telas em técnica mista, inspirado em esculturas japonesas, dentre as quais, destacam-se:

“**Estátua Da Paz**”, do escultor **Seibou Kitamura** e (data das explosões em Hiroshima e Nagasaki) e minha releitura na tela “**1000 Tsurus**”:

“**Monumento das Crianças à Paz**” (Torre dos Tsurus), de 1958, instalada no Parque da Paz, em Hiroshima, que eterniza a pequena Sadako Sasaki e minha releitura na tela “**Sadako**”:

Retornando de exposições em Miami, Barcelona, Porto, Cascais, Liechtenstein e Viena, apresentei, em São Paulo, novas telas, tendo como elo, a **tradição japonesa** de dobraduras de papel (**origami**) em forma de **tsurus** (aves grou, assemelhadas às garças).

Pela primeira vez, expus esculturas, cuja técnica mista inusitada, une a beleza e textura de minhas pinturas ao formato tridimensional, no que denominei **Esculturas Origamis**.

São obras apresentadas em tamanhos diversos, confeccionadas em tecido de algodão parcialmente enrijecido. Sua calculada elasticidade possibilita a quem adquirir as peças aplicar leves modelagens na escultura, tornando-se co-criador da Arte.

Além de conhecer as telas e esculturas, o público participou ativamente da instalação, pintando coletivamente a escultura de mais de dois metros de um enorme Tsuru, feito em fibra de vidro.

Uma oficina de ensino de origamis orientou a quem desejou fazer suas dobraduras, podendo levar uma de lembrança e somar as demais que dobraram, aos lotes de mil que serão encaminhados ao **Projeto Mil Tsurus Por Um Desejo**, que está prestes a completar mais de **110 mil origamis!**

Alguma Obras De Henrique Vieira Filho Apresentadas

Title: 1000 Tsurus
Artist: Henrique Vieira Filho
Mixed media on canvas
Size: 80 x 120 cm
Year: 2017

Title: Wings Of Desires
Artist: Henrique Vieira Filho
Mixed media on canvas
Size: 120 x 80 cm
Year: 2017

Title: Sadako
Artist: Henrique Vieira Filho
Mixed media on canvas
Size: 80 x 120 cm
Year: 2017

Title: I Wish
Artist: Henrique Vieira Filho
Mixed media on canvas
Size: 120 x 80 cm
Year: 2017

A História Que Inspirou O Artista

Aquele que dobrar mil tsurus terá seu desejo atendido e esta lenda deu esperanças à pequena **Sadako Sasaki**, vítima tardia dos efeitos das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki.

Hospitalizada, a menina dedicou-se aos origamis, desejando a paz e o restabelecimento de todas as vítimas.

Ainda que tenha falecido antes de completar a empreitada, sua história inspirou o país e o mundo, revitalizando a tradição dos **Mil Tsurus**.

Todos os anos, milhares e milhares de tsurus de papel colorido são enviados de toda parte do Japão e do mundo, sendo depositados junto ao “Monumento das Crianças à Paz” (Torre dos Tsurus), de 1958, instalada no Parque da Paz, em Hiroshima, que eterniza a pequena Sadako Sasaki tendo um grande tsuru dourado em suas mãos.

Esta bela obra se soma a “**Estátua Da Paz**”, no Parque da Paz, de Nagasaki, onde os tsurus se unem ao colosso do escultor **Seibou Kitamura**, que medita e vigia

quanto à ameaça nuclear, ao mesmo tempo em que acena com a esperança e se prontifica a socorrer as vítimas.

Todo dia 06 de agosto (data da primeira explosão), o Japão dedica à PAZ, onde podemos honrar os desejos da pequena Sadako:

- _ “Eu escreverei paz em suas asas e você voará o mundo inteiro”.
- _ “Este é o nosso Grito. Esta é a nossa oração: Paz no Mundo”.

Processos Criativos E Making Of

Title:
Artist: Henrique
Mixed media
Size: 80 x 120 cm (31,5 x 47,25 inches)
Year: 2017

Vieira
on

Hope
Filho
canvas

Artista: Henrique Vieira Filho
Obra "Hope"

Esta tela homenageia as icônicas estátuas de Nagasaki e Hiroshima, unindo a pose de uma ao tsuru amarrado da outra.

Esculturas Tsurus, em tamanhos e cores variadas, todas com as texturas e cores das telas, confeccionados em tela, moldados à mão e enrijecidos com resina.

O Artista **Henrique Vieira Filho**, junto à tela "Hope", tendo à mão, Esculturas Tsurus.

A escultura da imagem a seguir mede cerca de 2,40 m (da ponta de uma asa, à outra) e foi objeto de pintura coletiva, durante a instalação da exposição do dia 06 de agosto de 2017.

Instalações, que podem ser públicas ou privadas, com performance de modelos e sessões fotográficas, que servem de inspiração para as próximas telas, sendo parte do processo criativo do Artista Henrique Vieira Filho.

A pintura corporal é uma das marcas registradas do Artista Henrique Vieira Filho e constituem uma das etapas acessórias a inspirar as obras.

Instalações, que podem ser públicas ou privadas, com performance de modelos e sessões fotográficas, que servem de inspiração para as próximas obras, sendo parte do processo criativo do Artista **Henrique Vieira Filho**.

Na imagem a seguir, o Artista já iniciou seu processo de pintura, testando as primeiras intervenções para a criação de uma próxima tela.

Aqui, o Artista Henrique Vieira Filho, aplica cores, texturas e desenhos, inserindo Mil (literalmente...) Tsurus nesta tela.

Title: Mermaid Ningyo

Artist:	Henrique		Vieira		Filho
Mixed	media		on		canvas
Size:	80	x	120	cm	(31,5 x 47,25 inches)
Year:					2017

Nesta obra, o Artista **Henrique Vieira Filho** homenageia o Japão, retratando esta personagem mitológica das lendas nipônicas.

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista (MTB 080467/SP), educador físico (CREF 040237-P/SP) e terapeuta holístico (CRT 21001).

<http://lattes.cnpq.br/2146716426132854>

<https://orcid.org/0000-0002-6719-2559>

Nas **Artes**, é autodidata e seu estilo poderia ser classificado como surrealismo figurativo. Sua experiência de décadas como terapeuta, em especial, com a Psicanálise Junguiana, lhe possibilita uma familiaridade ímpar com a mitologia e as imagens oníricas, sempre presentes em seus quadros e fotografias.

Suas obras visuais chamaram a atenção do mercado, contando com dezenas de exposições individuais e coletivas em diversas capitais brasileiras, além de galerias da Europa, Ásia e Estados Unidos.

Na **Terapia Holística**, Henrique Vieira Filho atuou como jornalista e terapeuta que se dedicou por mais de 25 anos à normalização da profissão, gerenciando entidades como o SINTE - Sindicato dos Terapeutas (sindicato), CRT - Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística (ONG), CEATH - Comunidade de Estudos Avançados Em Terapia Holística (escola), dentre outras.

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

Whatsapp: [+55 11982946468](https://wa.me/5511982946468)